

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 11.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

Arziyeva Gavhar¹, Shodmonaliev Durdon²,

Maqsudova Aziza²,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasi assistenti¹

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Chimboy fakulteti amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi²

Uzbekistan

EMPATIYA VA UNING TADQIQ QILISH RO‘LI

Abstract: Empathy, that is, the ability to understand and sympathize with the feelings of others, plays a central role in human social relations. Empathy is an effective tool in managing interpersonal communication and complex social situations, and is of great importance in psychology, pedagogy, medicine and many other fields. This article highlights the theoretical foundations of empathy, its study through various research methods, and its impact on human mental health. It also analyzes how empathy is used in different fields such as education, health and social services and how it is researched. It is noted that the development of empathy is important in strengthening interpersonal relationships and strengthening cooperation in complex social situations.

Key words: empathy, sympathy, interpersonal relations, psychological research, mental health, study of empathy, social services, empathy in education, medicine.

Annotatsiya: Empatiya, ya'ni boshqalar his-tuyg'ularini tushunish va ularga hamdardlik qilish qobiliyati, inson ijtimoiy munosabatlarida asosiy o‘rin tutadi. Empatiya, shaxslararo muloqot va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni

boshqarishda samarali vosita bo'lib, psixologiya, pedagogika, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada empatiyaning nazariy asoslari, turli tadqiqot metodlari orqali o'rganilishi va inson ruhiy salomatligiga ta'siri yoritib beriladi. Bundan tashqari, empatiyaning ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar kabi turli sohalarda qanday qo'llanilishi va uning tadqiq qilish usullari tahlil qilinadi. Empatiyaning rivojlanishi shaxslararo aloqalarni mustahkamlash va murakkab ijtimoiy vaziyatlarda hamkorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega ekani qayd etiladi.

Kalit so'zlar: empatiya, hamdardlik, shaxslararo munosabatlar, psixologik tadqiqot, ruhiy salomatlik, empatiyaning o'rganilishi, ijtimoiy xizmatlar, ta'limda empatiya, tibbiyot.

Аннотация: Эмпатия, то есть способность понимать и сочувствовать чувствам других, играет центральную роль в социальных отношениях человека. Эмпатия является эффективным инструментом управления межличностным общением и сложными социальными ситуациями и имеет большое значение в психологии, педагогике, медицине и многих других областях. В данной статье освещены теоретические основы эмпатии, ее изучение с помощью различных исследовательских методов и влияние на психическое здоровье человека. В нем также анализируется, как эмпатия используется в различных областях, таких как образование, здравоохранение и социальные услуги, и как она исследуется. Отмечается, что развитие эмпатии имеет важное значение для укрепления межличностных отношений и укрепления сотрудничества в сложных социальных ситуациях.

Ключевые слова: эмпатия, симпатия, межличностные отношения, психологические исследования, психическое здоровье, изучение эмпатии, социальные услуги, эмпатия в образовании, медицина.

Language: Uzbek

Citation: Arziyeva , G., Shodmonalieva , D., & Maqsudova , A. EMPATHY AND ITS ROLE IN RESEARCH. Universal International Scientific Journal, 1(8), 25–30. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1167>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14100441>

KIRISH

Empatiya, ya'ni boshqalar his-tuyg'ularini his qilish va tushunish qobiliyati, inson hayotidagi asosiy ijtimoiy ko'nikmalardan biridir. Zamonaviy jamiyatda empatiya, murakkab va xilma-xil ijtimoiy munosabatlarni boshqarish, shaxslararo aloqalarni rivojlantirish hamda hamdardlik va qo'llab-quvvatlash orqali ijtimoiy barqarorlikni saqlashda katta ahamiyatga ega. Bu qobiliyat nafaqat insonlar o'rtasidagi individual munosabatlarni mustahkamlaydi, balki ta'lim, tibbiyot, psixologiya, sotsiologiya

va ijtimoiy xizmatlar kabi ko'plab sohalarda samaradorlikni oshiradi.[1]

Empatiyaning psixologik nuqtai nazardan tadqiq qilinishi inson ruhiy salomatligi va ijtimoiy moslashuvchanlik darajasiga qanday ta'sir ko'rsatishini tushunishga yordam beradi. Tadqiqotchilar empatiyaning biologik asoslari, rivojlanish jarayonlari va uning muloqot, qaror qabul qilish, stressni boshqarish kabi turli ko'nikmalarga ta'sirini chuqur o'rganib kelmoqda. Empatiyaning rivojlanishi shaxslararo aloqalarni chuqurlashtirish, konfliktlarni kamaytirish va ijtimoiy

hamkorlikni kuchaytirishga hissa qo'shishi mumkin.

Ushbu maqola empatiya tushunchasi, uning tadqiq qilish usullari va jamiyatdagi amaliy ahamiyatini kengroq tahlil qilishga qaratilgan. Bundan tashqari, empatiyaning ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda qanday qo'llanilishi va uning rivojlanishida o'qitish va mashqlar roli ham ko'rib chiqiladi. Shu orqali empatiya insonlarning ruhiy va ijtimoiy farovonligini oshirishda qanday asosiy vosita bo'lishini yoritish maqsad qilinadi.[2]

MUHOKAMA

Empatiya ijtimoiy va professional aloqalarda insonlar o'rtasidagi tushunishni kuchaytiradigan asosiy ko'nikma hisoblanadi. Uning ahamiyati nafaqat shaxslararo munosabatlarda, balki jamiyatning turli sohalarida ham sezilarli darajada namoyon bo'ladi. Bu qobiliyat psixologiya, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, shaxslararo aloqalarning sifatini yaxshilash va insonlarning ruhiy farovonligini ta'minlash uchun zarurdir. Empatiyaning chuqur tahlili va tadqiq qilinishi shaxsiy va ijtimoiy darajadagi ko'plab ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.[3]

PSIXOLOGIK ASOSLAR

Empatiya odatda ikki asosiy komponentdan iborat: kognitiv empatiya va affektiv empatiya. Kognitiv empatiya boshqalarning fikrlarini tushunishga qaratilgan bo'lsa, affektiv empatiya boshqalarning his-tuyg'ulariga hissiy javob berishni o'z ichiga oladi. Bu ikki komponent odamlarning bir-birini yaxshiroq tushunishiga yordam beradi va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni boshqarishni osonlashtiradi. Tadqiqotlar empatiyaning rivojlanishi uchun bolalik davridan boshlab

ma'lum tajribalarning ahamiyatini tasdiqlaydi; o'quvchilar va bolalar o'zaro muloqotda empatiyani rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lganda, ularning ijtimoiy ko'nikmalari yanada kuchayadi. Bu empatiyani rivojlantirishni oilada, maktabda va kengroq ijtimoiy muhitda qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi.

EMPATIYANING TA'LIMDAGI ROLI

Ta'lim sohasida empatiya o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Empatiyaga ega bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarning ehtiyoj va his-tuyg'ularini yaxshiroq tushunib, ularga yanada samarali qo'llab-quvvatlash ko'rsatadi. Bu esa o'quvchilarning o'quv jarayoniga ishtiyogini oshiradi va ular o'zlarini xavfsiz muhitda his qilishlariga yordam beradi. Empatiya shuningdek o'qituvchilarga o'quvchilarning muammolarini chuqurroq anglash va shunga mos yondashuvlar ishlab chiqishda yordam beradi. Tadqiqotlar empatiyali o'qituvchilar boshchiligidagi sinflarda o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasi yuqori bo'lishini ko'rsatadi, chunki bunday muhitda o'quvchilar o'z fikrlarini ochiq bildirishga, xatolardan qo'rqmaslikka va qiyinchiliklarni yengish qobiliyatlarini rivojlantirishga intilishadi.

SOG'LIQNI SAQLASH SOHASIDA EMPATIYA

Sog'liqni saqlash sohasida empatiya bemorlar bilan samimiy va qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar o'rnatish uchun juda muhimdir. Shifokor va hamshiralar o'z bemorlarini chuqurroq tushunish va ularning hissiy holatiga javob berish qobiliyatiga ega bo'lsalar, bemorlarning ruhiy salomatligi va

sog'ayish jarayoni yaxshilanadi. Bemorlar o'zlarini tushunilgan va qadrli his qilganida, ular shifokorlarga ko'proq ishonch bildirishadi va tavsiyalarga aniq rioya qilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, empatiya asosida qurilgan bemor-shifokor munosabatlari sog'liqni saqlash xizmatlarini qabul qilishda ijobiy natijalarni oshiradi va bemorlarning umumiy qoniqishini yaxshilaydi.[4]

IJTIMOY XIZMATLARDA EMPATIYANING AHAMIYATI

Ijtimoiy xizmatlar sohasida empatiya ehtiyojmand odamlarning his-tuyg'ularini va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni tushunish uchun zarurdir. Masalan, ijtimoiy xodimlar empatiya orqali mijozlarning his-tuyg'ularini qabul qilib, ularni yanada to'g'ri yo'naltirish va ularga mos yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Empatiyali xodimlar murakkab vaziyatlarda odamlar bilan muloqot qilishda sezilarli darajada muvaffaqiyatga erishadilar, chunki ular mijozlarning qiyinchiliklarini chuqurroq anglay olishadi va ularga mos echimlar taklif qilishadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, empatiyali muloqot asosida yondashuv mijozlarning o'zlarini tushunilgan va qo'llab-quvvatlangan his qilishlariga yordam beradi.

TADQIQOT VA RIVOJLANTIRISH

Empatiyani o'rganish va tadqiq qilishning turli usullari insonlarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishida uning qanday rol o'ynashini ko'rsatadi. Masalan, neyropsixologik tadqiqotlar empatiyaning miyaning muayyan hududlari faoliyati bilan bog'liq ekanligini ko'rsatib, bu qobiliyatning biologik asoslari haqida tushuncha beradi. Boshqa bir qator tadqiqotlarda esa empatiyaning shaxsiy rivojlanishga, shaxsiyatni shakllantirishga va

o'z-o'zini anglash jarayonlariga ta'siri tahlil qilinadi. Bu tadqiqotlar empatiya qobiliyatini rivojlantirish uchun turli mashqlar va o'rgatish usullarini ishlab chiqishda asosiy yo'nalishlarni belgilaydi.[5]

EMPATIYA RIVOJLANISHINING OLDIDAGI TO'SIQLAR

Biroq, empatiyaning rivojlanishiga bir qancha to'siqlar mavjud. Masalan, turli madaniyatlarda empatiyaga bo'lgan qarashlar va uning ifodalanishi turlicha bo'lishi mumkin, bu esa ayrim holatlarda tushunmovchiliklarga olib keladi. Shuningdek, empatiya rivojlanishi uchun zarur bo'lgan ma'lum ijtimoiy va shaxsiy sharoitlarning mavjudligi ham uning shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, stress, charchoq va boshqa omillar shaxsning empatiyali bo'lish qobiliyatini pasaytirishi mumkin, bu esa shaxslararo munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli, empatiya rivojlanishi uchun sog'lom ish muhitini yaratish va o'z-o'zini parvarishlash amaliyotlarini qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi.[6]

NATIJALAR

Turli sohalardagi empatiyani tahlil qilish uning shaxslararo munosabatlarga, psixologik farovonlikka va kasbiy samaradorlikka ta'siri haqida muhim tushunchalarni ochib beradi. Topilmalar shuni ko'rsatadiki, hamdardlik ko'plab sohalarda, jumladan, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda muloqotni kuchaytirish va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu yerda empatiya tadqiqotining asosiy natijalari ushbu sektorlar bo'yicha tasniflanadi.[7]

TA'LIMDA EMPATIYA

Ta'lim muassasalarida empatiya bo'yicha tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki,

empatik o'qituvchilar o'quvchilarning faolligini, motivatsiyasini va ish faoliyatini yaxshilaydi. Empatiya o'qituvchilarga o'quvchilarning o'ziga xos hissiy va akademik ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi, bu esa yanada inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi sinf muhitini ta'minlaydi.

SOG'LIQNI SAQLASHDA EMPATIYA

Sog'liqni saqlash sohasida tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar va bemorlar o'rtasidagi empatik o'zaro munosabatlar bemorning qoniqishini oshirish, tibbiy maslahatlarga rioya qilish va sog'liq natijalari bilan bog'liq. Tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan tushunilgan va qo'llab-quvvatlanayotganini his qiladigan bemorlar kamroq tashvishlanishadi, yuqori ishonch darajasi haqida xabar berishadi va davolanish rejalariga ko'proq sodiqlik ko'rsatadilar.

IJTIMOIIY XIZMATLARDA EMPATIYA

Ijtimoiy xizmatlarda hamdardlik ishonchni mustahkamlash va mijozlarga samarali yordam ko'rsatish, ayniqsa qiyin ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda muhim ahamiyatga ega. Empatik ijtimoiy ishchilar mijozlarning ehtiyojlarini aniqroq baholashlari va

moslashtirilgan yordamni taqdim etishlari mumkin, bu esa mijozlarning yaxshi natijalariga va yuqori darajadagi qoniqishga olib keladi. [8]

XULOSA

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, empatiya nafaqat ijtimoiy munosabatlar, balki turli sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Empatiyaning rivojlanishi orqali ijtimoiy muammolarni yechishda va murakkab vaziyatlarda muloqotni yaxshilashda katta yutuqlarga erishish mumkin. Shu bilan birga, empatiyani tadqiq qilish davomida olingan natijalar o'qituvchilar, tibbiyot xodimlari va ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchilar uchun yangi metodlar va yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi. Bu yondashuvlarning barchasi shaxslararo munosabatlarni kuchaytirishga va insonlarning ruhiy farovonligini oshirishga hissa qo'shishi mumkin.

Empatiya, bu kabi tadqiqotlar va amaliyotlar orqali insonlar o'rtasidagi tushunish va hamdardlikni yanada oshirishi, jamiyatning umumiy sog'lomligini ta'minlashda muhim vosita bo'lib qolishi mumkin.

REFERENCES

1. Ismailova, N., & Grahova, S. Bylichkas in folklore for children: Psychology of being.
2. Gaifullina, N., Ismailova, N., Makarova, O., Panfilov, A., & Ljdokova, G. Individual psychological singularities of persons with disabling diseases.
3. Шарипова, Д. Д., & Камилова, Н. Г. (2020). Развитие действенной мотивации к здоровому образу жизни у неорганизованной молодежи как эффективный путь становления личности. In Современная реальность в социально-психологическом контексте-2020 (pp. 71-74).

4. Комилова, Н. Г., & Шарипова, Д. Д. (2018). Повышение эффективности формирования идеологического иммунитета у молодёжи. Наука и образование сегодня, (4 (27)), 58-59

5. Decety, J., & Jackson, P. L. (2004). The functional architecture of human empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71-100.

6. Eisenberg, N., & Strayer, J. (Eds.). (1990). Empathy and its development. Cambridge University Press.

7. Gerdes, K. E., Segal, E. A., & Lietz, C. A. (2010). Conceptualising and measuring empathy. British Journal of Social Work, 40(7), 2326-2343.

8. Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. Cambridge University Press.